

Dilemmes thérapeutiques en oncologie digestive cancer gastrique et tumeur rénale synchrones à partir d'un cas rare avec revue de la littérature

Dr Ghennam. A, Pr H.A.DIB
Service oncologie médicale CLCC Sétif

Introduction :

Les cancers synchrones gastriques et rénaux sont rares, avec une incidence sous-estimée et des implications diagnostiques complexes. Nous rapportons le cas d'un patient présentant une double tumeur primitive, illustrant l'importance de la prise en charge multidisciplinaire et des découvertes fortuites peropératoires.

Présentation du cas :

Nous rapportons le cas d'un **homme de 54 ans**, présentant des antécédents familiaux de cancers de l'endomètre et de la prostate, diagnostiqué avec un **adénocarcinome gastrique peu différencié et ulcéré**, ayant nécessité une gastrectomie totale. Une découverte fortuite peropératoire d'un **nodule rénal a** conduit à sa résection. L'analyse histopathologique a mis en évidence un **carcinome in situ gastrique** associé à un **carcinome rénal à cellules claires (CRCC)** de stade **pT1a**, soulignant les défis multidisciplinaires inhérents à ces pathologies.

Discussion :

Les tumeurs synchrones se réfèrent aux cas dans lesquels un deuxième cancer primitif est diagnostiqué dans les 6 mois suivant la néoplasie initiale.[1]

Dans notre cas, **l'absence d'invasion (pTis)** et le **stade rénal pT1a** justifient l'abstention thérapeutique adjuvante, conformément aux observations de la série où les patients T1/Tis avaient une survie à 5 ans de 100%, notre cas représente un profil exceptionnellement favorable, avec un pronostic optimisé.

	Notre cas gastrique	Étude gastrique (J.H. Lee 2006)
Âge moyen	54 ans	64 ans
Incidence 2eme cancer	Cas isolé	3,4 %

Paramètre	Carcinome Gastrique	Carcinome Rénal
Risque de rechute	Très faible (in situ)	Faible (pT1a)
Traitement adjuvant	Non indiqué	Non recommandé (si grade bas)
Surveillance	Endoscopie (si muqueuse restante)	TDM annuelle (3-5 ans)

la proportion de cancers primaires et de cancers secondaires (FPC) se produisant dans différents organes parmi tous les patients atteints de chaque type de FPC qui ont développé un SPC.

Conclusion :

Ce cas illustre l'importance du dépistage peropératoire des tumeurs synchrones et la nécessité d'une concertation multidisciplinaire. L'association d'un CIS gastrique et d'un CRCC pT1a constitue un sous-groupe de bon pronostic, justifiant une approche thérapeutique conservatrice et un suivi rigoureux.

Saviez-vous ?

"Dans les cancers colorectaux, 1 opération sur 100 révèle une tumeur rénale synchrones
- un argument pour l'examen peropératoire des reins."

Mots-clés : Tumeurs synchrones, carcinome gastrique in situ, carcinome rénal à cellules claires, prise en charge multidisciplinaire, pronostic